

Criatividade e os novos sintagmas operacionais de modelos produtivos¹

Creativity and the new operational syntax of production models

Eloá Ribeiro²

Cleomar Rocha³

Resumo

As dinâmicas culturais, tecnológicas e organizacionais do contexto contemporâneo têm reconfigurado profundamente os modos de criar, produzir e atribuir valor, tensionando os modelos produtivos herdados da modernidade industrial. Nesse cenário, a criatividade deixa de ser compreendida como atributo individual ou prerrogativa de setores específicos e passa a operar como eixo estratégico que atravessa práticas produtivas, formas de trabalho e arranjos organizacionais. O objetivo deste artigo é compreender por que e como a criatividade se consolida como princípio estruturante da reorganização produtiva contemporânea, dando origem a novos sintagmas operacionais dos modelos produtivos. Metodologicamente, o estudo desenvolve uma análise teórica e interpretativa, articulando contribuições da sociologia, dos estudos culturais, da teoria da complexidade e das reflexões críticas sobre tecnologia. A análise evidencia que os regimes produtivos contemporâneos se organizam a partir de ecologias sociotécnicas caracterizadas por conectividade, coordenação distribuída e recombinação contínua de saberes, nas quais a criatividade emerge como capacidade adaptativa sistêmica. Os resultados indicam que a economia criativa não deve ser entendida apenas como um conjunto de setores, mas como expressão organizacional da institucionalização da criatividade como competência estratégica, responsável por reconfigurar relações de trabalho, processos de geração de valor e formas de organização da produção. Como principal contribuição, o artigo propõe uma chave conceitual para os estudos organizacionais ao interpretar a criatividade como eixo transversal da reorganização produtiva contemporânea, oferecendo subsídios teóricos para compreender os modos emergentes de criar, produzir e organizar em contextos marcados por fluidez, complexidade e mediação tecnológica.

Palavras-chave: Criatividade; economia criativa; cultura contemporânea; produção em rede; mediação tecnológica.

Abstract/resumen/resumé

Cultural, technological, and organizational dynamics in the contemporary context have profoundly reconfigured the ways of creating, producing, and attributing value, challenging

¹ A pesquisa tem apoio do CNPq, com bolsa produtividade do prof. Cleomar Rocha e da CAPES, pela bolsa de doutorado de Eloá Ribeiro.

² Doutoranda em Artes, Culturas e Tecnologias pelo Media Lab UFG, mestre em Performances Culturais pela UFG (2023), graduada em Artes Visuais com habilitação em Design Gráfico pela UFG (2012), atua em projetos e estudos em áreas como criatividade, design, inovação, tecnologia, economia criativa, cidades inteligentes e comunicação. Bolsista CAPES.

³ Professor titular, coordenador da rede Media Lab / Iberoamérica e do Media Lab / UFG, docente permanente dos PPG em Artes, Culturas e Tecnologias / Media Lab e em Arte e Cultura Visual, FAV / UFG. Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas e mestre em Arte e Tecnologia da Imagem. Pós-doutor em Cidades Inteligentes (USP), Poéticas Interdisciplinares (UFRJ), Estudos Culturais (UFRJ) e em Tecnologias da Inteligência e Design Digital (PUC-SP). Pesquisador produtividade do CNPq.

productive models inherited from industrial modernity. In this scenario, creativity is no longer understood as an individual attribute or as a feature restricted to specific sectors, but rather as a strategic axis that permeates productive practices, forms of work, and organizational arrangements. The objective of this article is to examine why and how creativity has become a structuring principle of contemporary productive reorganization, giving rise to new operational syntagms of productive models. Methodologically, the study adopts a theoretical and interpretative approach, articulating contributions from sociology, cultural studies, complexity theory, and critical reflections on technology. The analysis shows that contemporary productive regimes are organized through sociotechnical ecologies characterized by connectivity, distributed coordination, and continuous recombination of knowledge, within which creativity emerges as a systemic adaptive capacity. The results indicate that the creative economy should not be understood merely as a set of sectors, but as the organizational expression of the institutionalization of creativity as a strategic competence, reshaping labor relations, value generation processes, and modes of production. The article's main contribution lies in offering a conceptual framework for organizational studies that positions creativity as a transversal axis of contemporary productive reorganization, advancing the understanding of emerging modes of creating, producing, and organizing under conditions of fluidity, complexity, and technological mediation.

Keywords/Palabras clave/Mots clefs: Creativity; creative economy; contemporary culture; networked production; technological mediation.

1. Introdução

As dinâmicas que atravessam o trabalho, a produção e a organização social na contemporaneidade têm sido amplamente associadas a processos de fluidez estrutural, instabilidade e recomposição contínua das formas de viver e produzir. A dissolução de referenciais sólidos, a fragilização de estruturas duráveis e a incerteza como condição recorrente configuram um cenário no qual categorias tradicionais de análise — como estabilidade organizacional, linearidade produtiva e previsibilidade institucional — mostram-se progressivamente insuficientes para apreender a complexidade do presente (BAUMAN, 1999; 2001).

Nesse contexto, a tecnologia ocupa uma posição central como base sobre a qual se organizam os modos de vida, o trabalho e a produção. Mais do que um conjunto de artefatos ou dispositivos, ela se manifesta como um sistema de conhecimentos aplicados que orienta práticas sociais, estrutura temporalidades e media formas de interação, assumindo um papel decisivo na constituição da experiência contemporânea (FEENBERG, 2013). A intensificação da conectividade amplia esse processo, articulando humanos, máquinas, dados e ambientes em redes interdependentes que reconfiguram o social em sua própria base (DI FELICE, 2021).

Como observa Floridi (2015), essa condição produz uma experiência de realidade na qual distinções clássicas entre online e offline, natural e artificial tornam-se progressivamente difusas.

Essa transformação, contudo, não pode ser compreendida a partir de uma lógica técnica homogênea ou universalizante. Ao problematizar a ideia de uma tecnologia neutra e desvinculada de contextos culturais, Yuk Hui (2020) chama atenção para o caráter situado das técnicas, propondo o conceito de cosmotécnicas como forma de pensar a articulação entre tecnologia, cultura e modos de existência. Tal perspectiva reforça a necessidade de compreender os regimes produtivos contemporâneos como configurações complexas que emergem da interação entre sistemas tecnológicos, valores culturais e formas de organização social.

É nesse ambiente que se consolidam arranjos produtivos marcados por flexibilidade, coordenação distribuída e recombinação contínua de saberes e competências. O trabalho passa a se organizar de maneira projetual, em redes e plataformas, enquanto o valor deixa de ser gerado exclusivamente por cadeias lineares para emergir de interações complexas entre múltiplos agentes (MENGER, 2005; JOHNSON, 2003). A produção contemporânea aproxima-se, assim, de sistemas adaptativos, nos quais a capacidade de resposta à variabilidade do contexto torna-se central.

Nesse cenário, a criatividade adquire um papel estratégico. Longe de se restringir a qualidades individuais ou a domínios específicos da cultura, ela passa a operar como capacidade adaptativa fundamental à coordenação, à inovação e à geração de valor em ambientes dinâmicos. A literatura sobre criatividade tem enfatizado que processos criativos emergem da interação entre indivíduos, domínios simbólicos e campos de validação social, configurando um fenômeno relacional e sistêmico (CSIKSZENTMIHALYI, 1996). A criatividade manifesta-se, assim, não apenas nos resultados, mas nos próprios modos de organizar o trabalho e a produção.

É nesse sentido que a economia criativa se mostra conceitualmente pertinente para interpretar a realidade contemporânea. Mais do que um rótulo setorial, ela expressa a aderência de um regime produtivo no qual a criatividade se institucionaliza como princípio organizador da produção. Ao articular cultura, tecnologia e mercado de

forma integrada, a economia criativa evidencia processos nos quais o valor é gerado por recombinação simbólica, colaboração em rede e mediação tecnológica contínua, oferecendo uma chave analítica para compreender as transformações em curso (SANTOS-DUISENBERG, 2008; REIS, 2008).

Diante desse quadro, este estudo desenvolve uma análise conceitual voltada a compreender por que e como a criatividade se consolida como eixo estratégico na reorganização produtiva contemporânea. O percurso analítico parte da identificação dos vetores culturais que caracterizam a condição presente, avança na discussão da criatividade como capacidade sistêmica e adaptativa e examina sua materialização organizacional no âmbito da economia criativa. Ao fazê-lo, busca-se iluminar, não projeções abstratas, mas as formas pelas quais a criação e a produção se reconfiguram no próprio presente, delineando possibilidades de porvir que se constroem nas práticas, nas organizações e nas relações em curso.

Sem a pretensão de oferecer modelos normativos ou soluções fechadas, esta investigação propõe uma chave interpretativa para compreender os regimes produtivos contemporâneos a partir de suas condições culturais, tecnológicas e organizacionais, contribuindo para o debate sobre os modos de criar, produzir e organizar a vida social em contextos marcados por fluidez, complexidade e interdependência.

2. Cultura contemporânea e vetores de reordenação do mercado

As transformações que caracterizam a condição contemporânea tendem a escapar a leituras estritamente técnicas ou conjunturais. Mais do que alterações pontuais em dispositivos, métodos ou processos, elas sinalizam um deslocamento cultural de maior alcance, cujos efeitos se manifestam de maneira difusa nas formas de organização social, econômica e produtiva. Trata-se de um contexto no qual as referências herdadas da modernidade passam a operar sob tensão, revelando limitações estruturais diante de dinâmicas marcadas por movimento, aceleração e flexibilidade.

Nesse horizonte, a pós-modernidade pode ser compreendida menos como um período histórico delimitado e mais como uma condição reflexiva que atravessa o próprio modo como a sociedade se observa e se interpreta. Conforme assinala Zygmunt Bauman (1999), ela se configura como um “estado mental” caracterizado pela compulsão à autorreflexão, no qual práticas, valores e estruturas passam a ser continuamente interrogados por aqueles que delas participam. Essa reflexividade permanente desloca a segurança dos fundamentos estáveis e expõe a fragilidade das formas tradicionais de ordenação do social.

O processo de emancipação que marcou a transição da modernidade sólida para formas mais flexíveis de organização produziu, como efeito colateral, o desmantelamento progressivo das estruturas sustentadas pelo poder. Barreiras institucionais foram corroídas, hierarquias enfraquecidas e modelos normativos perderam eficácia, sem que uma nova ordem igualmente rígida emergisse em seu lugar. Como observa Bauman (1999), o resultado desse movimento não foi a consolidação de uma arquitetura social aperfeiçoada, mas a permanência dos escombros como condição estrutural da vida contemporânea. A dinamicidade, nesse sentido, deixa de ser exceção e passa a constituir o pano de fundo das práticas sociais e organizacionais.

Essa reconfiguração cultural encontra na mediação tecnológica um de seus vetores centrais. A tecnologia, longe de se restringir ao papel de ferramenta neutra aplicada a fins previamente definidos, passa a operar como estrutura organizadora dos modos de vida. A partir da teoria crítica, Andrew Feenberg (2013) sustenta que as escolhas tecnológicas se situam em um plano mais amplo do que o instrumental, pois configuram estilos de vida, valores e possibilidades de ação social. Desse modo, a tecnologia não apenas suporta práticas existentes, mas participa ativamente da redefinição do que pode ser feito, pensado e organizado.

Essa compreensão permite reconhecer a tecnologia como dimensão performativa da experiência contemporânea, integrada ao tecido das relações sociais. Ao invés de constituir uma instância externa à cultura, ela se apresenta como elemento constitutivo das formas de viver, trabalhar e produzir, reorganizando temporalidades,

espacialidades e regimes de interação (RIBEIRO, 2023). A mediação tecnológica, assim, não se limita a acelerar processos já dados, mas contribui para a emergência de novas configurações do social.

A intensificação dessas mediações ocorre em um contexto marcado pela hiperconectividade e pela complexidade crescente dos sistemas sociais. A lógica observada em ambientes urbanos, nos quais padrões globais emergem a partir de interações locais sem controle centralizado, oferece uma chave interpretativa relevante para compreender as dinâmicas contemporâneas. Como observa Steven Johnson, cidades complexas se organizam a partir de milhões de decisões individuais, produzindo uma ordem coerente por meio da auto-organização (JOHNSON, 2003). Essa mesma lógica passa a caracterizar redes sociais, mercados e organizações.

Nesse sentido, a sociedade contemporânea pode ser entendida como uma rede de redes, composta por humanos, máquinas, dados, instituições, algoritmos e elementos do ambiente natural, articulados em fluxos interdependentes e dinâmicos. Massimo Di Felice (2021) descreve esse cenário como uma ecologia conectiva, na qual a ação social emerge da interação entre múltiplos actantes, humanos e não humanos, distribuídos em redes informacionais complexas. Essa configuração amplia significativamente a imprevisibilidade dos processos sociais e reduz a eficácia de modelos lineares de planejamento e controle.

A dissolução de fronteiras entre esferas antes claramente delimitadas intensifica esse quadro. A condição OnLIFE, formulada por Luciano Floridi, descreve uma experiência de realidade hiperconectada na qual se tornam difusas as distinções entre online e offline, entre realidade e virtualidade, bem como entre humano, máquina e natureza (FLORIDI, 2015, p. 469). Essa indistinção não apenas transforma a experiência individual, mas incide diretamente sobre os modos de produção de valor, circulação de informação e organização do trabalho.

Os efeitos dessas transformações tornam-se particularmente evidentes no campo produtivo. A flexibilização do trabalho, inicialmente observada em setores artísticos e culturais, generaliza-se como modelo dominante em diversos segmentos.

Conforme analisa Menger (2005), o trabalho artístico opera em um regime de “hiperflexibilidade”, caracterizado por projetos de curta duração, contratos temporários e elevada disponibilidade dos profissionais. Esse arranjo, longe de se restringir às indústrias criativas, passa a informar práticas organizacionais mais amplas.

A plataformação da economia intensifica essa dinâmica ao deslocar o eixo da produção para a disputa pela atenção. Em um ambiente marcado por ofertas difusas e escolhas ampliadas, a atenção pública converte-se na mercadoria mais escassa, reorganizando as lógicas de produção e circulação de bens simbólicos (BAUMAN, 1999). Paralelamente, a hipersegmentação dos mercados, impulsionada pelas tecnologias da informação e comunicação, favorece modelos produtivos orientados à personalização e à adaptabilidade, em detrimento da padronização em massa (ANDERSON, 2006).

Esses processos contribuem para a consolidação de paradigmas organizacionais baseados em redes e na coordenação distribuída da ação. A lógica da projetificação, associada à auto-organização de sistemas sociotécnicos, desloca o foco da estabilidade institucional para a capacidade de recomposição contínua. Como observa Johnson, em um terceiro momento deixa-se de apenas analisar a emergência para passar a construir deliberadamente sistemas que operam segundo essa lógica, sobretudo no âmbito do software e de ambientes computacionais complexos, cujos princípios passam a inspirar outras esferas da produção cultural (JOHNSON, 2003). Nesse contexto, as organizações passam a se estruturar menos como entidades estáveis e mais como ecossistemas temporários de coordenação.

Por fim, a crescente automação das atividades humanas introduz novos tensionamentos nesse cenário dinâmico. A incorporação de sistemas computacionais em diferentes campos da atividade produtiva redefine o papel do trabalho humano e projeta o desemprego estrutural como horizonte possível (COELHO, 2019). Mais do que uma substituição técnica, trata-se de um deslocamento profundo do lugar do humano nos processos de produção, exigindo novas formas de articulação entre decisão, valor e ação.

O conjunto desses vetores — culturais, tecnológicos e organizacionais — delinea um ambiente no qual a variabilidade, a complexidade e a dinamicidade deixam de ser contingências ocasionais e passam a constituir a condição ordinária de funcionamento do mercado e das organizações. Nesse cenário, práticas baseadas em estabilidade, previsibilidade e controle centralizado mostram-se progressivamente insuficientes para lidar com dinâmicas marcadas pela recomposição contínua de estruturas, papéis e fluxos. O que se coloca em evidência, portanto, é a necessidade de compreender quais capacidades permitem operar, decidir e produzir em contextos nos quais a mudança não é episódica, mas estrutural.

Nesse contexto, as transformações culturais, tecnológicas e organizacionais não apenas reordenam mercados e formas de produção, mas também redefinem as capacidades exigidas para operar em ambientes marcados por variabilidade e interdependência. A dinâmica estrutural e a atuação em rede deslocam o foco de modelos baseados em um nível de previsibilidade e controle para níveis e formas de ação capazes de lidar com a recomposição contínua de contextos, regras e fluxos. É nesse horizonte que a criatividade emerge como resposta adaptativa às condições contemporâneas e passa a ser compreendida como competência estratégica, não restrita à invenção pontual, mas associada à capacidade de reorganizar sentidos, práticas e soluções em ecologias sociotécnicas dinâmicas. Dito de outro modo, estamos sob a égide de novos sintagmas operacionais.

3. Criatividade como resposta adaptativa no contexto contemporâneo

A criatividade ocupa, no debate contemporâneo, uma posição paradoxal. Ao mesmo tempo em que é amplamente mobilizada como motor da inovação, do desenvolvimento econômico e da produção cultural, permanece frequentemente associada a explicações que a localizam no plano da interioridade individual — como talento, disposição subjetiva ou capacidade excepcional. Essa associação contrasta com o fato de que os ambientes nos quais a criatividade se manifesta hoje são marcados por interdependência,

mediação tecnológica e organização em rede, condições que tensionam leituras centradas exclusivamente no sujeito.

Diferentes campos teóricos têm apontado, ainda que por caminhos distintos, para os limites dessa redução individualizante. Ao analisar sistemas complexos, Johnson (2003) demonstra que padrões inovadores não emergem de agentes excepcionais ou de comandos centrais, mas da interação distribuída entre múltiplos agentes que operam a partir de regras locais. De modo convergente, reflexões críticas sobre a técnica indicam que tanto a criação quanto a tecnologia estão sempre inscritas em contextos culturais específicos, impossibilitando compreendê-las como expressões universais ou neutras (HUI, 2020). Essas abordagens deslocam o foco do indivíduo para os arranjos relacionais e sociotécnicos que tornam a emergência do novo possível.

A partir dessa perspectiva, compreender a criatividade no contexto pós-moderno exige deslocar o olhar das explicações centradas exclusivamente na interioridade do sujeito para os modos pelos quais ela se manifesta em ambientes atravessados por mediações culturais, técnicas e organizacionais. Mais do que identificar quem cria, torna-se relevante examinar como a criatividade se apresenta nesse cenário e que papel ela exerce em contextos nos quais a produção do novo depende de sistemas de reconhecimento, circulação e validação que excedem a ação individual.

3.1 Criatividade como fenômeno sistêmico e relacional

Quando observada a partir dessa perspectiva relacional, a criatividade passa a depender menos da originalidade isolada e mais da capacidade de produzir sentido dentro de sistemas simbólicos compartilhados. A criatividade somente é reconhecida quando emerge de um contexto coletivo, de interações sociais e sociotécnicas, lócus de sua emergência e atuação.

Essa compreensão encontra formulação explícita na abordagem sistêmica de Csikszentmihalyi, ao afirmar que uma ideia ou produto que merece o rótulo de “criativo” surge da “sinergia de muitas fontes, não só da mente de uma única pessoa” (CSIKSZENTMIHALYI, 1996, p. 7). O autor distingue, nesse sentido, a criatividade subjetiva daquela que efetivamente transforma a cultura, ressaltando que a criatividade “com C maiúsculo” depende de processos coletivos (CSIKSZENTMIHALYI, 1996, p. 33).

O reconhecimento do novo, portanto, não decorre de um traço individual, mas da aceitação da novidade por um domínio específico. Como afirma Csikszentmihalyi, “um traço individual de ‘criatividade’ não é o que determina se uma pessoa será criativa”; o que conta é a inclusão da novidade no domínio (CSIKSZENTMIHALYI, 1996, p. 34). Essa formulação desloca o foco da genialidade individual para os circuitos culturais e institucionais que legitimam a criação, criando seus contextos. Para além do que afirma o autor, a criatividade deixa as subjetividades individuais como campo de reconhecimento, para ocupar o espaço coletivo, desde a sua gênese até seu reconhecimento como tal.

Ao reconhecer que a criatividade não se reduz à expressão subjetiva de talentos individuais, mas se constitui em relação a contextos culturais e instâncias de legitimação, torna-se necessário compreender de que modo esses processos se organizam. A análise da criatividade como resposta adaptativa e competência estratégica demanda, assim, formulações capazes de explicitar como domínios simbólicos, campos de validação e agentes criadores se articulam na produção e no reconhecimento do novo.

A compreensão da criatividade como fenômeno sistêmico permite avançar nesse sentido ao explicitar a articulação entre diferentes dimensões do processo criativo. Na formulação de Csikszentmihalyi, o sistema criativo é composto por domínio, campo e indivíduo, operando de forma

interdependente (CSIKSZENTMIHALYI, 1996). Nenhuma transformação criativa ocorre de forma isolada, pois “um domínio não pode ser alterado sem o consentimento explícito ou implícito de um campo responsável por ele” (CSIKSZENTMIHALYI, 1996, p. 34), assim como ninguém pode ser criativo em um domínio ao qual não esteja exposto (CSIKSZENTMIHALYI, 1996).

Esse enquadramento evidencia o caráter histórico e culturalmente situado da criatividade. Criar implica operar dentro de sistemas simbólicos compartilhados, ainda que para tensioná-los ou reconfigurá-los. Tal perspectiva encontra ressonância nas reflexões de Hui (2020), para quem as tecnologias — e, por extensão, as práticas criativas mediadas por elas — pertencem a cosmotécnicas específicas, isto é, a modos localizados de articular técnica, cultura e visão de mundo.

Quando articulada ao debate sobre economia criativa, essa leitura permite compreendê-la não como simples agregação de setores produtivos, mas como configuração organizacional que institucionaliza a criatividade em escala sistêmica. A economia criativa articula cultura, tecnologia e economia, operando como abordagem multidisciplinar que mobiliza ativos simbólicos, saberes culturais e processos colaborativos de produção em redes distribuídas (SANTOS-DUISENBERG, 2008; REIS, 2008).

Ainda que essas formulações permitam compreender a criatividade como fenômeno culturalmente situado e socialmente mediado, sua operação como competência estratégica torna-se mais inteligível quando articulada a perspectivas que tratam da dinâmica dos sistemas nos quais essas interações ocorrem. A compreensão da criatividade como resposta adaptativa abre, assim, caminho para sua aproximação com abordagens da complexidade e da emergência.

3.2 Criatividade, complexidade e emergência

Abordagens da complexidade oferecem uma chave analítica fundamental para compreender a criatividade em contextos contemporâneos. Sistemas complexos caracterizam-se pela interação dinâmica de múltiplos agentes que seguem regras locais, sem coordenação central, sendo capazes de produzir padrões globais e comportamentos adaptativos (JOHNSON, 2003). Nesses sistemas, o todo pode apresentar níveis de organização superiores à soma de suas partes, emergindo de interações simples entre numerosos agentes (JOHNSON, 2003).

A partir do final do século XX, observa-se uma inflexão relevante nesse campo: deixa-se de apenas analisar o fenômeno da emergência para passar à construção deliberada de sistemas que operam segundo essa lógica, especialmente no campo do software, dos jogos e das simulações computacionais (JOHNSON, 2003). Esse movimento corresponde à incorporação prática da auto-organização e da adaptação contínua como princípios estruturantes de ambientes técnicos e organizacionais.

Nesse contexto, a criatividade pode ser compreendida como propriedade emergente de ecologias sociotécnicas complexas, nas quais o novo surge da recombinação, da experimentação e do ajuste contínuo entre agentes, tecnologias e repertórios simbólicos. No plano econômico-organizacional, essa lógica manifesta-se de forma particularmente clara nos setores da economia criativa, estruturada em redes de muitos para muitos, nas quais produção e consumo se articulam de maneira distribuída (REIS, 2008).

Compreendida como resposta adaptativa e competência estratégica, a criatividade não se apresenta como essência individual, mas como processo emergente de sistemas culturais, técnicos e organizacionais. Em ecologias marcadas por complexidade, mediação tecnológica e atuação em rede, a criatividade opera como capacidade distribuída, articulando sujeitos, domínios simbólicos e infraestruturas sociotécnicas. Os setores da economia criativa, nesse horizonte, podem ser entendidos como uma das expressões organizacionais desse regime contemporâneo de criação, evidenciando a centralidade da criatividade na reorganização dos modos de produzir, valorizar e compartilhar cultura.

4. Criar e produzir no contexto pós-moderno

A compreensão da criatividade como fenômeno sistêmico, emergente e culturalmente situado permite deslocar o olhar do plano conceitual para as formas concretas pelas quais ela se materializa na organização do trabalho e da produção. Quando a criatividade passa a operar como resposta adaptativa e competência estratégica, seus efeitos deixam de ser episódicos e tornam-se estruturais, reconfigurando arranjos produtivos, relações de trabalho e processos de geração de valor. Nesse contexto, os setores da economia criativa podem ser compreendidos como a expressão organizacional desse regime contemporâneo de criação, no qual cultura, tecnologia e mercado se articulam de maneira integrada.

4.1 Economia criativa como modelo de reorganização do trabalho e da produção

A economia criativa emerge associada a uma inflexão nos modelos tradicionais de desenvolvimento, deslocando o foco de estratégias centradas exclusivamente na eficiência industrial para abordagens que articulam economia, cultura e tecnologia de forma integrada. Trata-se de uma abordagem holística e multidisciplinar, na qual a criatividade, liderada pelo conhecimento e sustentada pela conectividade, assume papel central na organização da produção (SANTOS-DUISENBERG, 2008).

Esse reposicionamento repercute diretamente sobre as formas de trabalho. Em contraste com modelos rígidos e hierarquizados, os regimes produtivos associados à economia criativa caracterizam-se pela flexibilidade, pela temporalidade programável e pela organização em projetos. Como observa Menger (2005), o trabalho artístico, estendido para o criativo neste contexto, insere-se em mercados marcados por hiperflexibilidade, nos quais a disponibilidade constante e a recomposição contínua das equipes tornam-se condições estruturais da atividade produtiva.

Ao mesmo tempo, os setores da economia criativa mobilizam ativos que emanam da formação cultural, das identidades e das experiências dos sujeitos, articulando participação econômica e produção simbólica a partir de recursos imateriais (REIS, 2008). Esse movimento indica não apenas uma reorganização do trabalho, mas também uma redefinição das bases sobre as quais o valor é produzido, reconhecido e distribuído, reforçando a centralidade da criatividade como eixo estruturante da produção contemporânea.

4.2 Produção em rede, plataformas e mediação tecnológica

A reorganização do trabalho na economia criativa está diretamente associada à substituição de cadeias lineares de valor por estruturas reticulares de produção e circulação. Diferentemente do modelo industrial, baseado em fluxos hierárquicos e sequenciais, os setores da economia criativa se estruturam em redes, nas quais produção e consumo se desdobram em múltiplas combinações entre muitos produtores e muitos consumidores (REIS, 2008).

Esse arranjo encontra sustentação na emergência de ecologias sociotécnicas caracterizadas pela interação contínua entre humanos, dispositivos, algoritmos, dados e objetos conectados. Tais ecologias não se organizam mais a partir de uma lógica sujeitocêntrica, mas de forma reticular e interativa, redefinindo os modos de criação, circulação e apropriação do valor cultural (DI FELICE, 2021), fortemente caracterizados pela dinamicidade e flexibilidade dos contextos.

Nesse panorama, a produção criativa passa a operar como sistema emergente, no qual habilidades e conhecimentos diversos são articulados em redes colaborativas capazes de responder simultaneamente a demandas locais e globais (LÉVY, 1999). A criatividade manifesta-se, assim, como propriedade

distribuída desses ecossistemas, reforçando a compreensão de que a inovação resulta da interação entre múltiplos agentes e instâncias, e não da ação isolada de indivíduos ou organizações.

A consolidação da economia criativa ocorre em estreita relação com a difusão das plataformas digitais, que passam a operar como infraestruturas de produção, circulação e reconhecimento do valor. Em ambientes marcados por abundância de ofertas e liberdade de escolha, a atenção pública torna-se um recurso escasso, reorganizando as dinâmicas econômicas em torno da visibilidade, da curadoria e da mediação algorítmica (BAUMAN, 1999).

Nesse cenário, intensificam-se processos de hipersegmentação e personalização, deslocando o foco de mercados massivos para nichos específicos e demandas individualizadas (ANDERSON, 2006). As plataformas passam a mediar não apenas a distribuição de conteúdos, mas também as condições de acesso ao trabalho, à renda e às formas de reconhecimento simbólico no interior da economia criativa.

Essa dinâmica se insere em uma condição OnLIFE, na qual as distinções entre online e offline, humano e tecnológico tornam-se progressivamente difusas (FLORIDI, 2015). A atuação em plataformas digitais integra práticas cotidianas de produção, sociabilidade e engajamento cultural, evidenciando o papel central da mediação tecnológica na organização contemporânea da criação e da produção (DI FELICE, 2021).

4.3 Criatividade como competência organizacional

No interior desses arranjos produtivos, a criatividade deixa de ser compreendida como talento individual e passa a operar como competência estratégica institucionalizada. Organizações inseridas na economia criativa dependem da capacidade de antecipar tendências, recombinar repertórios culturais e responder a contextos mutáveis por meio de processos criativos

distribuídos. Nessa perspectiva, a atividade organizacional pode ser compreendida como empreendimento criativo contínuo, no qual a liderança atua menos como controle central e mais como coordenação de esforços criativos diversos (CSIKSZENTMIHALYI, 1996).

A centralidade da criatividade como ativo estratégico também se expressa na sua capacidade de fomentar crescimento socioeconômico, articulando talento humano, conhecimento e inovação em contextos de alta complexidade (SANTOS-DUISENBERG, 2008). Esse movimento desloca o foco de abordagens mecanicistas da produção para modelos que valorizam os processos pelos quais as pessoas criam, distribuem, compreendem e utilizam a informação (DAVENPORT, 1998).

Além disso, a economia criativa evidencia como os processos de criação, circulação e apropriação simbólica passam a se constituir em interação contínua com tecnologias, plataformas e sistemas de mediação. Esses ambientes influenciam a produção de significações, identidades e formas de engajamento cultural, reforçando o caráter relacional e sociotécnico da criatividade no contexto contemporâneo (RIBEIRO, 2023).

A partir dessas articulações, a economia criativa pode ser compreendida não como um conjunto circunstancial de setores, mas como o emblema de um novo ciclo econômico, que emerge em resposta a desafios globais persistentes e sustenta modelos produtivos baseados na recombinação cultural, na inovação contínua e na atuação em rede (REIS, 2008). As tecnologias digitais impulsionam sintagmas organizacionais mais horizontais, nos quais a coordenação se dá a partir de habilidades, competências e interações distribuídas (JENKINS, 2009).

A economia criativa, assim, materializa no plano organizacional e econômico as transformações culturais analisadas ao longo deste estudo, evidenciando a

centralidade da criatividade na reorganização dos modos de criar, produzir e atribuir valor no contexto contemporâneo, ao mesmo tempo em que projeta novos horizontes para a compreensão das dinâmicas emergentes da criação e da produção.

5. Considerações finais

O percurso desenvolvido neste estudo evidenciou que a reorganização contemporânea do trabalho e da produção ocorre em um ambiente marcado por fluidez estrutural, complexidade relacional e mediação tecnológica contínua. As formas sociais e produtivas deixam de se estabilizar em modelos duradouros e passam a se recompor de maneira dinâmica, operando por meio de interações distribuídas, redes colaborativas e arranjos flexíveis. Nesse cenário, a instabilidade não representa uma anomalia a ser corrigida, mas uma dinâmica que se converte em condição estrutural que redefine os modos de coordenação, criação e geração de valor.

A complexidade manifesta-se como capacidade de auto-organização, na qual padrões produtivos emergem da interação entre múltiplos agentes, tecnologias e repertórios simbólicos. A mediação tecnológica intensifica essas dinâmicas ao reconfigurar as formas de interação, circulação e reconhecimento, produzindo ecologias sociotécnicas nas quais o social, o informacional e o cultural se entrelaçam de forma indissociável. Esses vetores constituem o pano de fundo sobre o qual a criatividade passa a operar como elemento estruturante dos regimes produtivos contemporâneos.

À luz dessas articulações, a criatividade pode ser compreendida como eixo estratégico da reorganização produtiva contemporânea, deixando de ser tratada como atributo individual ou como qualidade restrita a determinados segmentos econômicos. Ela emerge como capacidade distribuída, dependente

de sistemas de interação, reconhecimento e validação, e passa a operar como resposta adaptativa a contextos marcados por movimentos, variabilidade e recomposição contínua.

É nesse ponto que a economia criativa assume relevância analítica. Mais do que designar um conjunto de setores ou atividades, ela expressa a institucionalização organizacional da criatividade como princípio de funcionamento da produção. Ao articular cultura, tecnologia e mercado de forma sistêmica, a economia criativa materializa um regime produtivo no qual o valor é gerado por meio da recombinação simbólica, da colaboração em rede e da mediação tecnológica. Nesse regime, a criatividade deixa de ocupar um lugar periférico ou excepcional e passa a constituir uma competência estratégica transversal aos processos produtivos.

A consolidação desse regime produtivo baseado na criatividade aponta para transformações ainda em curso nas dinâmicas de criação e produção. A intensificação da conectividade, a crescente integração entre humanos e sistemas tecnológicos e a atuação em ecologias informacionais complexas sugerem a emergência de formas ampliadas de inteligência, nas quais capacidades humanas e computacionais operam de maneira articulada. A criação deixa, assim, de ser exclusivamente humana ou técnica, passando a emergir da interação entre pessoas, dados, algoritmos, plataformas e ambientes.

Do ponto de vista metodológico, este estudo se inscreve no campo das análises conceituais e interpretativas, buscando articular diferentes tradições teóricas para compreender a centralidade da criatividade na reorganização dos arranjos produtivos contemporâneos. Ao propor a criatividade como eixo estratégico — e a economia criativa como sua expressão organizacional — o texto oferece uma chave analítica para pensar os regimes produtivos

emergentes a partir de suas condições culturais, tecnológicas e organizacionais.

Esse enquadramento abre espaço para investigações futuras que aprofundem empiricamente as dinâmicas aqui discutidas, explorando como organizações, territórios e arranjos produtivos operam a criatividade como competência estratégica em contextos concretos. Estudos de base empírica, comparativa ou aplicada podem contribuir para tensionar, refinar e expandir as interpretações apresentadas, acompanhando os desdobramentos desses regimes de criação e produção.

Em síntese, o problema central que orientou este estudo — compreender por que a criatividade assume um lugar estratégico na reorganização contemporânea do trabalho e da produção — encontra resposta na articulação entre fluidez cultural, complexidade sistêmica e mediação tecnológica. Nesse contexto, a criatividade emerge não como valor abstrato, mas como capacidade adaptativa indispensável para operar em ambientes dinâmicos e interdependentes, sendo institucionalizada, no plano organizacional, pelo modelo da economia criativa em novos sintagmas operacionais de modelos produtivos. Os horizontes que se delineiam a partir dessa constatação não indicam um ponto de chegada, mas um campo aberto de investigação, no qual pensar as formas emergentes de criação torna-se fundamental para compreender os futuros da produção, da organização e da vida social.

Referências

Anderson, C. (2006). *The long tail: Why the future of business is selling less of more*. New York: Hyperion, 2006.

Bauman, Z. (1999). *Indícios da pós-modernidade*. Rio de Janeiro: Zahar.

- Bauman, Z. (2001). *Modernidade líquida*. Rio de Janeiro: Zahar.
- Coelho, T. (2019). *eCultura: A utopia final*. São Paulo: Iluminuras; Itaú Cultural.
- Csikszentmihalyi, M. (2023). *Criatividade: fluxo e a psicologia da descoberta e da invenção*. Rio de Janeiro: Objetiva.
- Davenport, T. H. (1998). *Information ecology: Mastering the information and knowledge environment*. Oxford: Oxford University Press.
- Di Felice, M. (2021). *A cidadania digital: A crise da ideia ocidental de democracia e a participação nas redes sociais*. São Paulo: Paulus.
- Feenberg, A. (2013). *Transforming technology: A critical theory revisited*. Oxford University Press.
- Fiedler-Ferrara, N. (2005). Quando o todo é mais sagaz do que a soma de suas partes. *Scientiae Studia*, 3(2), 323–337. <https://doi.org/10.1590/S1678-31662005000200007>
- Floridi, L. (Ed.). (2015). *The onlife manifesto: Being human in a hyperconnected era*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>
- Hui, Y. (2020). *Tecnodiversidade*. São Paulo: Ubu Editora.
- Jenkins, H. (2009). *Convergence culture: Where old and new media collide* (Rev. ed.). New York: New York University Press.
- Johnson, S. (2003). *Emergence: The connected lives of ants, brains, cities, and software*. New York: Scribner.
- Lévy, P. (1999). *Cyberculture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lévy, P. (2003). *Collective intelligence: Mankind's emerging world in cyberspace*. Cambridge, MA: Perseus Books.

Menger, P.-M. (2005). *Portrait de l'artiste en travailleur: Métamorphoses du capitalisme*. Paris: Seuil.

Reis, A. C. F. (Org.). (2008). *Creative economy as a development strategy: A view from developing countries*. São Paulo: Itaú Cultural.

Ribeiro, E. A. (2020). *Construção cultural da urbe: Flashmobs singularizando espaços* [Artigo]. Goiânia: Universidade Federal de Goiás.

Ribeiro, E. A. (2023). *e-Cidadania como performatividade cidadã* (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de Goiás.

Santana, G. B., & Silveira, M. B. R. (2021). Tecnodiversidade, de Yuk Hui. *Conversas & Controvérsias*, 8(1), 1–5. <https://doi.org/10.15448/2178-5694.2021.1.39459>

Santaella, L. (2005). *Matrizes da linguagem e pensamento: Sonora, visual, verbal*. São Paulo: Iluminuras.

Santos-Duisenberg, E. (2008). Creative economy: A feasible development option? In A. C. F. Reis (Ed.), *Creative economy as a development strategy: A view from developing countries* (pp. 52–73). São Paulo: Itaú Cultural.